

#19
Hiver 2019

LA LETTRE /

Laboratoire
d'Économie
d'Orléans

LEO

Dossier

Intégration européenne et inégalités territoriales

dans
ce numéro

- Éditorial / 3
- Dossier / 4
- Vie des équipes / 7
- Séminaires / 7
- Distinctions, prix, nominations / 9
- Organisations de colloques / 10
- Les nouvelles brèves / 12
- Publications / 13
- Documents de recherche / 14
- Ouvrages / 15
- Contrats de Recherche / 16
- Relations Internationales / 17
- Études doctorales / 18
- La vie du LABO / 19
- Agenda / 21

LÉO

Le Laboratoire d'Économie d'Orléans, Formation de Recherche en Évolution 2014 est dirigé par Christophe HURLIN et Alexis DIRER. Il compte 41 enseignants-Chercheurs, 4 post-doctorants et 3 collaborateurs administratifs. L'activité scientifique est structurée en trois équipes de recherche : **Macroéconomie finance** : Responsable : Alexis DIRER *Gouvernance et réglementation dans les systèmes financiers / Politiques monétaires et budgétaires dans des unions monétaires / Croissance* / **Économétrie** : Responsable : Sessi TOKPAVI *Économétrie financière / Économétrie des séries temporelles / Données de panel.* / **Équipe Économie Internationale et Développement Durable (EI2D)** : Responsables : Daniel MIRZA et Camelia TURCU *Effets de la mondialisation sur le travail (normes sociales, migration) / Le commerce et le capital étranger / Économie de l'environnement / Intégration économique européenne.*

Directeur de la publication : Christophe HURLIN /
Rédaction et conception : Mélie HÉNAULT, Colette COLLIER-GÉDOUX et Thierry MONTALIEU / Réalisation graphique : www.goodby.fr

Laboratoire d'Économie d'Orléans
FRE 2014 CNRS
Université d'Orléans
Rue de Blois - BP 26739
45067 Orléans Cedex 2
Secrétariat : Mélie HÉNAULT
 + (33) (0)2 38 41 70 37
 leo@univ-orleans.fr

Une responsabilité sociale de la recherche ?

Au-delà d'une éthique de la recherche dans ses méthodes, abordée dans notre dernier numéro à travers la question de la reproductibilité des études économiques, la recherche scientifique se doit aussi d'aller sur le terrain de la responsabilité sociale. À titre d'exemple, le jury du Nobel d'économie a décerné son prix 2018 à deux chercheurs ; l'un spécialisé dans le domaine de l'économie de l'environnement (William Nordhaus) et l'autre sur les dynamiques de l'innovation technologique (Paul Romer). Leurs travaux alimentent certains des débats collectifs les plus prégnants. Un autre exemple est celui des travaux académiques des chercheurs du WID* qui mettent en lumière et mesurent les inégalités ainsi que leur accroissement (projet World Wealth and Income Database). À son échelle, comment le LEO peut-il articuler cette volonté de lier une recherche académique de qualité et la participation aux débats sociétaux ? Inscire notre activité dans une logique de réponse à des appels à projet (de type européen, ANR ou d'initiative territoriale) correspond idéalement à cette vocation. Nous en voulons pour preuve les illustrations qui suivent et qui concernent chacun des trois axes qui constituent notre laboratoire.

L'acceptabilité sociale des politiques environnementales et l'économie politique des accords internationaux

À travers notre participation au LABEX Voltaire et les travaux d'autres membres de l'équipe EI2D, l'économie politique des réformes (effets redistributifs de la fiscalité écologique, soutenabilité sociale des technologies de captation du carbone) et la dynamique (ou sa remise en cause) du multilatéralisme commercial sont une contribution aux enjeux sociétaux à une échelle parfois très locale ou au contraire mondialisée.

La nécessaire régulation du système financier et les conséquences des innovations sur les relations financières (Fintech)

Des années de libéralisation financière et de dérégulation ont pu porter l'idée que le marché produisait sa propre régulation. Les crises récentes ont montré qu'il n'en est rien. La stabilité du système financier doit être considérée comme un bien public. À ce titre, l'analyse fine du comportement des intermédiaires financiers ou de l'impact des innovations disruptives sur la concurrence, développée par nos chercheurs de l'équipe « macro-finance » participent à la définition de meilleures politiques économiques et structurelles.

Le Big Data et le Machine Learning au service de la gestion des risques

L'exploitation des données massives est devenue une source importante d'information pour construire des outils d'aide à la décision, surtout lorsque cela est couplé aux développements de l'intelligence artificielle. Détecter des comportements frauduleux, mesurer les risques financiers ou produire des indicateurs d'alerte forment un axe de recherche clairement identifié par notre équipe « économétrie », y compris par ces implications en matière de formation.

* Le projet World Wealth and Income Database (lancé en 2015 à l'initiative de Thomas Piketty et de Tony Atkinson) produit aujourd'hui de nombreuses informations sur les inégalités mondiales et les trajectoires de revenu et patrimoine : <https://wid.world/fr/accueil/>

Intégration européenne et inégalités territoriales

Par **Camélia Turcu**
(Professeure au LEO,
Université d'Orléans)

Soixante ans après la signature du traité de Rome, l'Europe continue à offrir un exemple incomparable d'intégration économique internationale.

Au fil du temps, cette intégration s'est progressivement étendue à tous les aspects de la vie économique et elle a concerné un ensemble de plus en plus large de pays. Ainsi, la zone qui constitue aujourd'hui l'Union européenne semblait avoir réussi à mener de front son approfondissement et son élargissement. Mais, derrière cette impression d'ensemble, une observation plus attentive révèle que la réalité n'a pas toujours été sans pro-

blèmes : approfondissement et élargissement ne sont pas allés de pair et même lorsque cela a été le cas, l'évolution n'a pas affecté de manière semblable tous les participants.

Ainsi la structuration économique de l'Union au cours du processus d'intégration a pu s'accommoder d'une persistance des disparités entre les territoires et a même pu, dans une certaine mesure, contribuer à les créer ou à les renforcer.

Le traité de Rome, signé en mars 1957 et qui a donné le fondement juridique de l'Union européenne telle qu'elle apparaît aujourd'hui, visait la création d'un marché commun en décidant l'institution d'une union douanière comme première étape. Celle-ci débuta à partir de 1959 avec le démantèlement des barrières douanières

entre les pays membres et la mise en place d'un tarif extérieur commun, et s'acheva dès 1968, soit plus d'un an avant l'échéance initialement convenue. Ce premier succès dans le processus d'intégration n'a concerné

À ce moment-là, l'approfondissement de l'intégration européenne reçoit un nouvel élan à travers l'Acte unique européen de 1986.

que le groupe restreint des six pays fondateurs des communautés européennes. La période suivante qui couvre les années 1970 et le début des années 1980, vit le groupe s'élargir de six à neuf (en 1973), puis dix (en 1981), puis douze (en 1986). Mais elle fut aussi une période de relative stagnation du processus d'approfondissement : des entraves non tarifaires continuent de porter atteinte aux échanges de marchandises et des obstacles importants à la libre circulation persistent dans le domaine des services, des capitaux, et des personnes au milieu des années 1980. À ce moment-là, l'approfondissement de l'intégration européenne reçoit un nouvel élan à travers l'Acte unique européen de 1986. Ce dernier donne effet au Livre blanc de 1985 dont l'objectif est d'approfondir le Marché commun – on parle désormais de Marché intérieur – et de redynamiser l'économie européenne. On retrouve dans cette même étape, l'avancée de l'intégration européenne à travers la libre circulation des capitaux, consacrée dès 1957 mais qui s'était également heurtée à de nombreuses entraves. Le libre mouvement des capitaux ne s'est pleinement déployé qu'à la fin des années 80 avec l'approfondissement du marché intérieur, impulsé par l'Acte unique, et

Intégration européenne et inégalités territoriales (suite)

la création de l'Union économique et monétaire. La libéralisation complète des mouvements des capitaux apparaissait alors comme l'une des caractéristiques de la première étape du processus devant conduire à l'union monétaire.

Le dernier approfondissement de l'intégration européenne est la création de la monnaie unique et de l'Union économique et monétaire. C'est en parallèle à l'achèvement du Marché unique que le projet d'union moné-

La récente crise a questionné la capacité de l'UE et de la zone euro en particulier à gérer les chocs et l'hétérogénéité accrue entre et au sein des États membres.

taire est réactivé jusqu'à la réalisation de cette union à la fin des années quatre-vingt-dix. Les années 1990 sont aussi celles d'un nouvel élargissement qui fait passer l'Union de douze à quinze membres. Ce nombre va connaître une augmentation notable, passant à vingt-cinq en 2004 puis vingt-sept en 2007 et vingt-huit en 2013, avec notamment l'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale qui ont réalisé leur transition vers l'économie de marché. Les quinze dernières années ont donc vu pour l'Union européenne (UE) un doublement du nombre de ses adhérents en même temps que des progrès remarquables de l'intégration (achèvement du Marché unique et mise en place de l'union monétaire). Mais ces succès

sont aussi potentiellement porteurs de difficultés ou du moins d'inquiétudes.

Les élargissements successifs de l'UE ont certes conduit mécaniquement à une augmentation de la taille du marché européen, de son potentiel, que celui-ci soit mesuré en termes de population totale ou de PIB global. Ainsi, évaluée par la hausse de la population entre 1991 et 2017, la taille du marché européen s'est accrue de 43,5 %, une grande part de cette augmentation étant liée aux élargissements successifs de l'UE (Turcu, 2018). Ceci fait qu'en 2017 la population de l'Union arrive en troisième position au classement mondial, derrière la Chine et l'Inde.

Chaque élargissement a conduit également à une hausse du PIB européen. Les augmentations de taille du marché qui ont accompagné les différents élargissements de l'UE recouvrent cependant des réalités diverses. Ainsi, en s'en tenant aux quatre derniers élargissements, la contribution des nouveaux adhérents a été de nature sensiblement différente en 1995 de ce qu'elle a été en 2004, 2007 ou 2013. Dans le premier cas, l'Union était rejointe par de nouveaux pays membres ayant un niveau de PIB par habitant à un peu plus de 20 % au-dessus de la moyenne initiale de l'Union. Lors des trois derniers élargissements, les choses étaient nettement différentes puisque la moyenne du PIB par habitant des nouveaux membres était égale au quart (voire au cinquième en 2007) de celle de l'Union avant élargissement.

Ainsi, les élargissements récents, tout en étant le signe des progrès de l'intégration européenne, ont contribué à renforcer les disparités entre pays membres. Au-delà de cet effet mécanique immédiat de l'élargissement, on peut concevoir que le processus

d'intégration contribue à un rapprochement des situations des pays après qu'ils ont rejoint l'union (Turcu, 2015). Même si ceci peut être interprété comme le signe d'une forme de convergence associée à l'intégration des pays dans l'Union, la question des disparités de PIB/habitant demeure à l'échelle infranationale des régions.

L'impact des élargissements se fait sentir à ce niveau plus nettement encore qu'à celui des comparaisons entre pays. Ainsi, au sein de l'UE à 15 en 1995, on observait un rapport de 1 à 5,1 entre le PIB par habitant, mesuré en standard de pouvoir d'achat (SPA), de la région la plus pauvre (périphérie grecque : 10 643 SPA) et celui de la région la plus riche (centre de Londres : 54 565 SPA). En 2013, ces disparités se sont accentuées et le rapport entre la région la plus riche (centre de Londres : 86 400 SPA) et la plus pauvre (la région bulgare de Severozapaden : 8 000 SPA) est devenu égal à 10,08. Non seulement ces problèmes de disparités subsistent au niveau régional mais ils tendent même parfois à s'aggraver avec la poursuite de l'intégration. Cette dernière peut générer une agglomération des activités et une plus forte spécialisation des territoires (Krugman, 1991). Dans cette perspective, une question plus spécifique est celle des effets de l'intégration monétaire. **On peut se demander si l'unification monétaire est en soi porteuse d'évolutions des structures productives, régionales et nationales, capables de faire face à des chocs et de compenser ou non la perte de la variable d'ajustement international qu'est le taux de change (Aubin et Turcu, 2014). La récente crise a questionné la capacité de l'UE et de la zone euro en particulier à gérer les chocs et l'hétérogénéité accrue entre et au sein des États membres (Farole et al., 2018).**

Intégration européenne et inégalités territoriales (suite)

La dimension inter-régionale de ces problèmes de disparité et leur caractère crucial pour l'avenir de l'Europe justifient le fait que la politique régio-

Comment gérer les disparités régionales pour l'après 2020 dans une Europe où « le fossé entre les régions à l'intérieur des pays se creuse » et où de nombreuses régions subissent encore la crise ?

nale occupe aujourd'hui le deuxième poste du budget communautaire et qu'un tiers du budget de l'Union soit dédié au développement régional.

Néanmoins, la situation du budget pourra beaucoup changer dans les années à venir. En 2019 auront lieu le Brexit et les élections européennes. Un nouveau cadre financier pluriannuel (sur 7 ans) sera mis en place et une diminution des fonds réservés à la politique de cohésion est attendue (Commission européenne, 2018). Plusieurs raisons justifient cela : d'une part, la sortie du Royaume-Uni fera diminuer le budget européen de quelques milliards d'euros, de l'autre, d'autres objectifs comme la gestion de la crise migratoire pourront devenir prioritaires. À ceci s'ajoute d'autres enjeux (Bourdin, 2018) : (i) les fonds européens sont accordés en fonction du PIB par habitant de chaque région par rapport à la moyenne régionale européenne.

Avec le Brexit, le PIB total de l'UE diminuera et si la moyenne européenne diminue aussi, certaines régions peuvent se retrouver avec un PIB par habitant supérieur à la moyenne européenne : elles verront ainsi leur dotation réduite ; (ii) de plus, la Commission européenne propose la prise en compte d'autres critères régionaux, mis à part le PIB par habitant, pour la répartition des fonds européens. Ces critères concerneraient le niveau de chômage et d'éducation des jeunes, les performances en termes d'émissions de gaz à effet de serre et l'accueil et l'intégration des migrants. La mise en place de ces critères serait bénéfique à des régions des pays du Sud de l'Europe touchées par la crise financière et la crise migratoire mais pourrait conduire à des réductions importantes de fonds dans les régions des pays de l'Est de l'Europe (i.e. Hongrie).

Dans ce contexte, la question demeure : comment gérer les disparités régionales pour l'après 2020 dans une Europe où « le fossé entre les régions à l'intérieur des pays se creuse » (Farole et al., 2018) et où de nombreuses régions subissent encore la crise ? Les européens se doivent de réfléchir à cette question car ce phénomène a et continuera à avoir des répercussions politiques importantes dans de nombreux États européens et pourrait être à l'origine des tensions futures.

Quelques lectures pour aller plus loin :

Aubin C., Turcu C. (2014). *L'impact du régime de change sur les structures de production : le cas européen*, *Revue Française d'Économie*, vol 28(4), 9-41.

Bourdin S. (2018). *Budget de l'UE, les gagnants et les perdants*, *The Conversation*, 24 octobre.

Commission européenne (2018). *Nouvelle politique de cohésion*, https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/

Farole T., Goga S., Ionescu-Heroiu M. (2018). *Rethinking Lagging Regions: Using Cohesion Policy to Deliver on the Potential of Europe's Regions*, *World Bank Report on the European Union*.

Krugman P. (1991). *Increasing Returns and Economic Geography*, *Journal of Political Economy*, vol. 99(3), 483-499.

Turcu C. (2015). *European Integration Challenges: a Trade and Macro-Finance Perspective*. HDR Thesis, 106 p

Turcu C. (2018). *Intégration européenne et disparités régionales*. Document de travail LEO, 17 p

Arrivées

➤ **Mélie Hénault**, Responsable administrative du LEO

Mélie Hénault, a remplacé Cécile Chamailard au poste de responsable administrative du LEO depuis le 1^{er} septembre 2018. Après 12 ans d'expérience dans différents services de scolarité, Mélie intègre maintenant le laboratoire d'économie. Secrétaire des Masters d'Économie de 2006 à 2008, elle retrouve ainsi des enseignants-chercheurs avec lesquels elle a eu déjà l'occasion de travailler.

➤ **Marcel-Cristian Voia**, Professeur

Marcel-Cristian Voia (PU) a rejoint l'équipe EI2D le 1^{er} septembre 2018. Marcel Voia était précédemment professeur à l'*Université de Carlton* (Canada). Chercheur invité au LEO en 2018, il a également bénéficié de nombreuses invitations au CERDI (Université Clermont Auvergne) et dans des universités d'Europe centrale. Son CV indique plus d'une trentaine de publications dans des revues internationales

à comité de lecture sur des thèmes variés (économie du travail, énergie-environnement, développement, organisation industrielle) mais avec comme point commun une méthodologie de microéconométrie et d'économétrie appliquée (panel, modèles dynamiques, modèles de durée).

➤ **Matthieu Picault**, Maître de conférences

Matthieu Picault (MCF) a rejoint l'équipe Macroéconomie-Finance. Il a soutenu une thèse en finance en 2017 à l'*Université d'Aix-Marseille*. Bénéficiant d'une qualification dans les deux sections (Économie - Gestion) et disposant déjà d'une solide expérience pédagogique (IESEG), ses travaux portent sur la politique monétaire avec une attention particulière portée à la BCE. L'analyse de l'impact de la communication des banques centrales sur les prix des actifs (analyse de données textuelles) et l'étude du canal du crédit bancaire (réaction des banques aux décisions de la banque centrale) forment ses axes de recherche privilégiés.

➤ **Thaïs Núñez-Rocha**, Maître de conférences

Thaïs Núñez-Rocha, Post-doctorat au LEO (Labex Voltaire) depuis le 1^{er} février 2017 a été recrutée comme MCF depuis le 1^{er} septembre 2018 et a rejoint l'équipe EI2D. Après des études à la *Pontificia Universidad Católica del Ecuador* (Equateur), elle intègre un master à *Paris X, l'Université Paris 1*, puis soutient une thèse à *Paris School of Economics* en 2016. Ses travaux se concentrent sur la relation entre

commerce international et environnement, qu'il s'agisse de l'analyse des traités internationaux et des réglementations et de leur efficacité ou de l'impact environnemental des échanges mondiaux.

Séminaire du mardi

Ce séminaire se tient tous les mardis de mi-septembre à mi-juillet. Il permet aux enseignants-chercheurs ainsi qu'à des intervenants extérieurs invités de présenter leurs travaux et de bénéficier des remarques d'un discutant. Du 19 avril 2018 au 26 novembre 2018, 21 communications ont été présentées, dont 17 par des chercheurs extérieurs : Dimitriou Asteriou (Oxford Brookes University, UK), Souleymane Coulibaly (Banque Mondiale), Ludovic Desmedt (Université de Bourgogne Franche-Comté), Gabriel Felbermayr (Ifo Institute, Leibniz Institute for Economics Research at the University of Munich, Germany), Jarko Fidrmuc (Zeppelin University of Friedrichshafen, Germany), José De Sousa (Université Paris-Sud), Ion Lapteacru (Université de Bordeaux), Marianne Lefebvre (University of Angers), Laurent Le Maux (Université de Brest), Jesus Lopez-Rodriguez (University of a Coruña, Spain), Angeza Kadilli (University of Geneva, Switzerland), Andreea Moraru-Arfire (ESSEC Business School, Cergy-Pontoise), Théodore Panagiotidis (University of Macedonia, Thessaloniki, Greece), Paolo Roberti (University of Bergamo, Italia), Jérémy Rodriguez (BRGM), Isabelle Salle (Utrecht School of Economics, Utrecht University & Amsterdam School of Economics, University of Amsterdam, Netherlands), Natalia Zugravu-Soilita (Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines).

Contact : **Yannick Lucotte**
yannick.lucotte@univ-orleans.fr

Départs

➤ **Cécile Chamailard**, Responsable administrative du LEO

Cécile Chamailard qui a participé au mouvement interne de l'Université, est affectée à la Direction de la Recherche et du Partenariat au 1^{er} septembre 2018. Cécile Chamailard a assuré la responsabilité administrative du LEO pendant 5 ans. Durant toute cette période, elle a réalisé un travail essentiel et remarquable pour notre laboratoire. Sa disponibilité, sa capacité de travail et son attitude

toujours positive ont permis d'initier de nouveaux projets au sein de l'unité (comme l'illustre le nouveau format de la lettre du LEO qu'elle a initié). Ses compétences professionnelles et techniques ont toujours été unanimement reconnues tant par l'équipe de direction, que par les membres du laboratoire (enseignants-chercheurs, doctorants, post-doc, etc.), ou les partenaires extérieurs (professeurs étrangers invités, participants aux conférences, etc.). Nous la remercions infiniment pour ce qu'elle a pu apporter à notre laboratoire et nous lui souhaitons bon vent pour la suite de sa carrière professionnelle.

➤ **Jean Pierre Matière**, Maître de conférence, départ en retraite

Jean Pierre Matière est parti à la retraite en janvier 2018. Outre ses activités de recherche au laboratoire en économie monétaire et en économie de la défense, notre collègue Jean-Pierre Matière a beaucoup œuvré pour les formations de l'Institut d'Économie d'Orléans, qu'il s'agisse du Master Finance (filiale en apprentissage) ou de la Licence d'Économie-Gestion sur le site de Châteauroux. Très impliqué dans les relations avec

le monde professionnel mais aussi les lycées, il a animé avec passion un maillon essentiel de la relation recherche-formation au sein de notre équipe. Nous le remercions grandement pour son implication, sa disponibilité et lui souhaitons le meilleur pour sa nouvelle vie.

Séminaire des doctorants

Il se tient le jeudi de 12h à 14h. Il a pour objectif d'assister les doctorants dans leur travail de modélisation théorique ou empirique. Chaque séance est consacrée à l'exposé d'une contribution originale et donne lieu à une discussion ouverte et détendue dans le cadre d'un « lunch seminar ». Il est animé par **Patrick Villieu** et ouvert à l'ensemble des chercheurs et enseignants-chercheurs du LEO, ainsi qu'aux membres de l'École Doctorale intéressés.

Distinctions, prix, nominations

Distinctions, Prix

> **Christian Rodrigue Tagne** : lauréat du 2^{ème} prix de thèse de l'Observatoire des retraites

Christian Rodrigue Tagne, a remporté le 2^{ème} prix de thèse de l'Observatoire des retraites (novembre 2018), pour sa thèse « *Les pensions de réversion en France : équivalent patrimonial des droits à la retraite, impacts des réformes et niveau de vie des pensionnées* », réalisé sous la direction d'**Alexis Direr** et d'**Anne Lavigne**.

> **Désiré Kanga** : lauréat du prix d'encouragement lors d'un concours d'article BCEAO

Désiré Kanga a obtenu le prix d'encouragement Abdoulaye Fadiga (du nom du premier gouverneur de la BCEAO) à Dakar (21 novembre 2018) pour son article co-écrit avec deux collègues ouest-africains sur le thème « *Hétérogénéité des économies de la CEDEAO : quel défi pour la politique monétaire commune ?* ». Ce prix est attribué tous les deux ans

à un jeune chercheur de la zone sur la base d'un concours d'article portant sur un thème d'intérêt pour la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Désiré Kanga a réalisé sa thèse sous la direction de **Patrick Villieu** et de **Grégory Levieuge** et a soutenu en 2017. À noter que c'était la 6^{ème} édition du Prix et que par 4 fois un docteur du LEO a été primé.

Nominations

> **Xavier Galiègue** a été nommé chargé de mission scientifique auprès du département des formations de l'HCERES au 1^{er} septembre 2018. Il a en charge l'organisation et le pilotage des comités d'évaluation.

> **Camelia Turcu** a été sélectionnée comme expert scientifique par la Commission européenne pour l'évaluation des « *Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships* » 2018 (octobre/novembre 2018).

> **Camelia Turcu** a été réélue présidente INFER lors de l'Assemblée Générale du réseau International Network For Economic Research qui a été organisée lors de la Conférence Annuelle INFER (Université de Göttingen, 5-7 septembre 2018).

Organisation de colloques

Le 14 juin 2018

**Conférence LEO-CRJ
Pothier « Open Data
et transformation digitale
des métiers du droit »**

Conférence organisée par le Laboratoire d'Économie d'Orléans et le Centre de Recherche Juridique Pothier, Université d'Orléans. La conférence s'est déroulée à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts d'Orléans.

Les 5-6 juillet 2018

**35^{èmes} Journées d'Économie
Monétaire et Bancaire
du GdRE**

Alexis Direr Co-organisateur des 35^{èmes} Journées d'Économie Monétaire et Bancaire du GdRE « Monnaie Banque Finance » qui s'est tenu à SciencesPo Aix.

Les 5-7 septembre 2018

**20^{ème} Conférence
annuelle INFER**

Co-organisation des Sessions spéciales "Environmental Regulation" (**Camelia Turcu**, Imma Martinez-Zarzoso et **Thais Núñez-Rocha**) et "Energy and Environmental Economics" (**Camelia Turcu** et **Xavier Galiègue**) avec le soutien du LABEX Voltaire lors de la conférence (Université de Göttingen, 5, 6 et 7 septembre 2018).

Le 19 septembre 2018

Econometric Theory and Time Series Analysis Workshop

Denisa Banulescu-Radu, Co-organisatrice de la conférence ETTSA (Paris - Hôtel de Lauzun). Il s'agit d'une conférence interdisciplinaire réunissant économistes et mathématiciens autour de la modélisation des séries temporelles en économie avec un accent mis sur les séries financières et assurantielles.

Le 24 octobre 2018

**Atelier MSH Val de Loire, Axe Monnaie et Finance
« Journée des doctorants »** (animé par **Françoise Le Quéré**)

Un atelier consacré aux travaux des doctorants de l'axe monnaie et finance de la MSH Val de Loire s'est tenu le 24 octobre 2018. Sept doctorants, historiens ou économistes, ont présenté leurs travaux de recherche, amorcés pour certains et presque achevés pour d'autres. Guillaume Blanchet (CRAHAM, Caen) a présenté son travail de thèse intitulé « De la fabrication à la circulation des monnaies d'argent frappées aux V^e et VI^e siècles après J.-C. dans les provinces occidentales de l'Empire romain : pour une étude archéométrique et archéologique des « argentei » », réalisé sous la direction de L. Bourgeois (Centre Michel de Boüard-CRAHAM, UMR 6273, Université de Caen Normandie) et M. Bompaire (CNRS, IRAMAT-CEB UMR 5060, Université d'Orléans / EPHE). C. Bossavit (IRAMAT-CEB, Orléans) travaille sur « L'argent monnayé gaulois du Centre-Est. Regards croisés sur la zone du denier, II^e-I^{er} av. n.-è. » sous la direction de S. Nieto-Pelletier (IRAMAT-CEB, Orléans), de K. Gruel et de M. Blet-Lemarquand (IRAMAT-CEB, Orléans). C. Plinault (CeTHIS, Tours) entame son travail de thèse sous la direction de C. Grandjean (CeTHIS, Tours) sur « Persée, roi des Macédoniens (179-168 av. J.C.) », tout comme J. Artru (IRAMAT-CEB, Orléans) qui vient de s'inscrire en thèse sous la direction d'A. Suspène et de F. Duyrat et de G. Sarah et dont le titre est « Carthage. Monnaie et histoire, de la prise de Sélinonte à la Troisième Guerre Punique (409-146 av. n. è.) ». Trois doctorants rattachés au LEO ont présenté l'avancement de leur travail doctoral. **L. D. Capota** (LEO, Orléans) travaille sur le lien entre « fonds de placement et stabilité financière » sous la direction de R. Bellando et la co-direction de **S. Galanti**. **J. D. Garcia Revelo** (LEO, Orléans) explore la question de la « coordination entre politique monétaire et politique macroprudentielle » sous la direction de **G. Levieuge** et **Y. Lucotte**. **A. Chollet** (LEO, Orléans) cherche à évaluer les « incidences des normes de liquidité sur les modèles bancaires » et travaille sous la direction de **R. Bellando**.

Le 9 novembre 2018

Atelier MSH Val de Loire, Axe Monnaie et Finance (animé par Françoise Le Quéré)

Un atelier pluridisciplinaire de l'axe monnaie et finance s'est tenu le 24 novembre 2018. Il a été l'occasion de proposer quatre communications. **C. Rietsch** (LEO, Orléans) a tout d'abord exposé le fonctionnement de la tontine, puis de quelle manière s'opèrent ses transformations au fil du temps dans une communication intitulée « Les mutations d'un instrument financier : les tontines ». La première tontine est proposée en France en 1689. D'autres tontines sont ensuite émises avec des caractéristiques qui les rapprochent de produits d'assurance ou de produits que l'on qualifierait aujourd'hui de produits de gestion de patrimoine. Un débat sur des thématiques plutôt monétaires s'est ensuite engagé entre Marc Bompaire (IRAMAT-CEB, Orléans, « La crise monétaire de 1417-1422 en France. Quelques observations sur les monnayages des XIII-XV^e s. en France »), Vincent Bignon (Banque de France, Paris, « Liquidity and Monetary Policy without Central Banking : Lessons from the Commodity Money Regime ») et François Velde (Federal Reserve, Chicago, « La crise monétaire de 1622 à Naples »). Marc Bompaire s'intéresse aux sources du seigneurage monétaire médiéval, à l'impact des mutations monétaires et à l'incertitude qui en découle sur la valeur des monnaies. Vincent Bignon prolonge la question de l'incertitude sur la qualité des monnaies qui circulent et aborde la question de l'hétérogénéité des monnaies frappées sous la forme d'un modèle qui présente les réactions des agents face à la circulation de plusieurs objets monétaires. Enfin François Velde poursuit l'étude des questions liées à la circulation des espèces en étudiant à la fois les liens entre émission et valeur des monnaies métalliques et la question du seigneurage. La frappe de monnaies au Royaume de Naples au XVII^e sert d'illustration pour comprendre ces différents enjeux.

Les 22-23 novembre 2018

Journée d'études Alain Clément

« Les économistes et la première guerre mondiale ».

Organisé par le LEO (Maxime Menuet) et l'IRSEM (Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire), en partenariat avec l'association Charles Gide.

Les nouvelles brèves

Retrouvez-nous !

➤ **Stage de l'Observatoire de la Francophonie Économique (OFE) de l'Université de Montréal.** **Nadine Mogodé Mbaïbedjé** doctorante au LEO (sous les directions de **Xavier Galiègue** et de **Djamel Kirat** et **Kawther Alimi**, doctorante au LÉO en cotutelle avec l'*Université de SFAX* (Tunisie) (sous les directions de **Grégory Levieuge** et Mohamed Chackroun) bénéficient d'un stage de recherche de 4 mois à l'ISG de l'Université de Tunis pour la première et à l'ENCG de l'*Université Ibn Tofail* (Kénitra-Maroc) pour la seconde. Ce programme est notamment soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et par l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).

➤ **Recrutement de Victoire Girard** (Post-Doc au LEO de 2016 à 2018) à la *Nova School of Business and Economics* de Lisbonne.

➤ **Noaman Shah** (thèse soutenue au LEO en juin 2016 sous la direction de Jean-Paul Pollin) est devenu chef du département d'économie et de finance de son université (*Mohammad Ali Jinnah University* à Karachi).

➤ L'article d'**Alexis Direr & Eric Yayi**, publié dans la *Revue Économique* en mai 2018, a fait l'objet d'une reprise « grand public » sur le site *Les Echos* : « Sécuriser l'épargne par une réduction graduelle des placements risqués, une bonne stratégie ? », *Les Échos.fr*, 27 juillet 2018.

➤ **Jean-Paul Pollin** a organisé et participé à une série de Tables Rondes : « Les Fintech vont-elles bouleverser le secteur financier ? », *Rencontres Économiques d'Aix*, 6-8 juillet 2018. « À qui appartient l'entreprise ? », Rendez-Vous de l'Histoire de Blois, 12 octobre 2018. « Et si l'inflation avait définitivement disparu ? », Rendez-Vous de l'Histoire de Blois, 13 octobre 2018.

Publications récentes

articles publiés dans les revues
à comité de lecture

ABBINK K., MASCLET D., MIRZA D. (2018), "Inequality and Inter-group conflicts: Experimental Evidence", *Social Choice and Welfare*, 50(3), 387-423.

BAUDASSE T., MONTALIEU T., RABAUD I. (2018), « Une approche institutionnelle du lien migration et commerce de services », *Mondes en Développement*, 46(184), 45-67.

BAZILLIER R., BAUDASSE T., ISSIFOU I. (2018), "Migration and Institutions: Exit and Voice (from Abroad)?", *Journal of Economic Surveys*, 32(3), 727-766.

RAULT C., BEN CHEIKH N. (2017), "Investigating First-Stage Exchange Rate Pass-Through: Sectoral and Macro Evidence from Euro Area Countries", *World Economy*, 40(12), 2611-2638.

BENSAFTA K. M. (2018), « Croissance Économique et Ressources naturelles : Le cas de l'Économie Algérienne », *Revue Finance & marchés*, Vol. 4, 264-279.

DIRER A., YAYI E. (2018), « La stratégie de désinvestissement graduel des marchés financiers sécurise-t-elle l'épargne ? », *Revue Économique*, 69(3), 505-531.

KOUONTCHOU P., MODESTO A., TOKPAVI S. (2017), « L'Union fait la force : un indice agrégé du risque systématique », *Revue Économique*, Vol. 68, 87-106.

LAGHLAL E.M., NDOYE A. A. (2018), "A Hybrid MCMC Sampler for Unconditional Quantile Based on Influence Function", *Econometrics*, 6(2), 24.

LELART M. (2018), « Derrière les crises financières internationales, une crise de la monnaie internationale », *Revue Internationale des Économistes de Langue Française*, 3(1), 57-69.

LEVIEUGE G., KANGA D. K. (2017), « Une évaluation des effets des politiques monétaires non conventionnelles sur le coût de crédit aux entreprises dans la zone euro », *Économie et Statistique*, n° 494-496, 97-118.

MARAKBI R. (2017), « Qualité institutionnelle, inflation et régime monétaire optimal », *Revue Française d'Économie*, XXXII(4), 161-194.

MUTASCU M. (2018), "G7 countries: between trade openness and CO2 emissions", *Economics Bulletin*, 38(3), 1446-1456.

ZANINETTI J.M. (2018), « Les six France de l'emploi », *Population et Avenir*, 737, 4-7 et 20.

CERQUEIRA P. & POP SILAGHI M.I. & STOIAN A. & TURCU C. (2018), "Perspectives on Financial, Monetary, and Economic Developments in Eastern Europe", *Eastern European Economics*, Taylor & Francis Journals, Vol. 56(5), 329-33.

Publications à paraître

ARIU A., BIEWEN E., BLANK S., GAULIER G., GONZÁLEZ M.J., MARTÍN C., MEINEN P., MIRZA D., TELLO P. (2018), "Firm Heterogeneity and Aggregate Business Services Exports: Micro Evidence from Belgium, France, Germany and Spain", *World Economy*.

BENOIT S., HURLIN C., PERIGNON C. (2018), "Pitfalls in Systemic Risk Scoring", *Journal of Financial Intermediation*. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2018.05.004>

DE SOUSA J., MIRZA D., VERDIER T. (2018), "Terrorism Networks and Trade: Does the Neighbour Hurt?", *European Economic Review*.

HADJ AMOR T., NOUIRA R., RAULT C. (2018), "Oil price fluctuations and exchange rate dynamics in the MENA region: Evidence from Non-Causality-in-Variance and Asymmetric Non-Causality Tests", *Quarterly Review of Economics and Finance*.

MARAKBI R., TURCU C., VILLIEU P. (2018), "The Role of Institutional Quality in the Corruption-Growth Nexus", *Macroeconomic Dynamics*.

MARAKBI R. (2018), « Une réévaluation de la relation entre corruption fiscale et inflation », *Revue Économique*.

NÚÑEZ-ROCHA T., MARTÍNEZ-ZARZOSO I. (2018), "Are International Environmental Policies Effective? The Case of the Rotterdam and the Stockholm Conventions", *Economic Modelling*, 01-23. Disponible en ligne depuis le 30 juin 2018 : <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.04.013>

NÚÑEZ-ROCHA T., TURCU C. (2018), "Trade in fuels and environmental regulation: a two-sided story", *Comparative Economic Studies*.

FERREIRA C. & TURCU C. (2019), "Recent Challenges of the European Economic Integration", *International Economics and Economic Policy*.

Documents de recherche

➤ 2018-08 **BAUDASSÉ T., HORÚCKOVA M.** "Is There a Trilemma of Energy Policy? A Theoretical and Empirical Approach".

➤ 2018-09 **EL HADRI H., MIRZA D., RABAUD I.** "Why Natural Disasters Might Not Lead to a Fall in Exports in Developing Countries?".

➤ 2018-10 **HUÉ S., LUCOTTE Y., TOKPAVI S.** "Measuring Network Systemic Risk Contributions: A Leave-one-out Approach".

➤ 2018-11 **BAZILLIER R., MAGRIS F., MIRZA D.** "Open Border Policies and the Exit of Migrants: Theory and Evidence from EU and Schengen Agreements".

➤ 2018-12 **CAILLÉ O., RAFFESTIN L.** "Cross-asset Holdings and the resiliency of wholesale funding".

➤ 2018-13 **CAILLÉ O., ONORI D.** "Conditional Risk-Based Portfolio".

➤ 2018-14 **CLOOTENS N., KIRAT D.** "Threshold Regressions for the Resource Curse".

Les documents de recherche du LÉO sont téléchargeables en texte intégral sur le site web du LÉO : <http://www.leo-univ-orleans.fr>

Ouvrages

Directions d'ouvrages
Éditions spéciales
de revue

L'ensemble des contributions de ce numéro met en évidence l'importance du lien entre migrations et institutions. À travers les transferts des migrants ou l'impact de la migration sur les opinions publiques, la migration impacte les institutions dans les pays d'origine comme dans les pays de destination.

Par ailleurs, la qualité des institutions dans les pays d'origine affecte le signe ou la significativité de la relation entre migration et commerce de service. Enfin, les institutions des pays d'origine et des pays de destination agissent potentiellement comme facteurs push ou pull des flux migratoires. La gestion de la crise migratoire récente passe ainsi par une réflexion internationale sur la qualité des institutions, qui amène à dépasser les concepts de souveraineté nationale et de non-ingérence. Articles auxquels des membres du LEO ont contribué, Thierry Baudassé, Jude Comlanvi Eggoh, Gervasio Semedo, Thierry Montalieu et Isabelle Rabaud.

BAUDASSÉ T., BAZILLIER R. (Univ. Paris 1) et **RABAUD I.** ont assuré la coordination du numéro spécial « Migrations et Institutions » de la revue *Mondes en Développement*, n°184, 2018/4.

Contributions à ouvrages et rapports

BOTEY M., DIRER A. (2018), « Quelles caractéristiques de l'endettement des ménages en fonction de l'âge », rapport pour la Chaire « Transitions démographiques, Transitions économiques, septembre.

Contrats de recherche

› Le projet ANR-PRC *Fintech* (porteur Olena Havrylchuk, Paris 1) a été retenu pour financement.

Le LEO est partenaire de ce projet avec **Yannick Lucotte** (équipe MF) pour responsable local. Le projet porte sur les liens entre technologie et (dès) intermédiation financière et s'inscrit dans l'appel à projets – Innovation, Travail (CE26).

› Le projet ANR-PRC *BEcAUSeTerror* (porteur Daniel Mirza, LEO) a été retenu pour financement. Il s'inscrit dans l'appel à projets – Sécurité Globale et Cybersécurité (CE39).

Les actes de terrorisme dans le monde ont atteint des sommets dramatiques depuis 2010, passant de 10 000 à 15 000 incidents nationaux et transnationaux par an et faisant plus de 70 000 victimes directes en 2015 (soit le nombre total de morts et de blessés dans le monde). Le nombre d'incidents et celui des victimes a été multiplié par plus de trois par rapport à la première décennie des années 2000. Le projet de financement à ANR a un objectif : il interroge la manière dont les agents économiques (agents privés, autorités publiques, organisations criminelles) réagissent et interagissent suite aux activités terroristes, dans une perspective microéconomique et macroéconomique, dans le temps et l'espace. Le projet utilisera principalement des données microéconomiques au niveau du ménage, de l'entreprise ou des employés. Dans certains travaux, il utilisera également des données aux niveaux géographiques les plus fins (par la géolocalisation ou le niveau des territoires français). Il est important de noter que nous envisageons d'adopter une approche multidimensionnelle fondée sur les compétences complémentaires des membres de l'équipe, comprenant l'économie des conflits, la microéconomie, commerce international et environnement/transports, les études culturelles et l'économie des ménages, afin de fournir un compte rendu théorique et empirique précis de l'impact économique des attaques terroristes. L'équipe du LEO porteuse du projet est constituée de **Daniel Mirza** (Coordinateur du projet), **Francesco Magris** et un doctorant pour lequel l'ANR offre un financement. Un ou deux autres chercheurs du LEO pourront également se joindre au projet. L'École d'Économie de Paris est partenaire de ce projet avec Éléna Stancanelli (CNRS), Thierry Verdier (CNRS) et Mouez Fodha (Paris 1).

Relations internationales

Professeurs invités

- **Nestor Djimasra**, Université de N'Djaména (Tchad) - Sept. 2018
- **Aram Belhadj**, Université de Carthage (Tunisie) - Oct. 2018
- **Jarko Fidrmuc**, Université de Zepellin (Allemagne) - Oct. 2018
- **Ndountara Nakoumde**, Université de N'Djaména (Tchad) - Nov. 2018
- **Antoine Doudjidingao**, Université de N'Djaména (Tchad) - Nov. 2018

Stages de recherche

- **Assia Khenoussi**, doctorante à l'École Nationale Supérieure de Statistiques et d'Économie Appliquée d'Alger (Algérie)
- **Olga Kovalenko**, doctorante à l'Université Lomonosov de Moscou (Russie)

Invitations

- **Christophe Rault** a été professeur invité du 6 au 13 mai 2018 au Fonds Monétaire International (FMI), à Washington, pour un séjour de recherche.
- **Christophe Rault** a été professeur invité du 1^{er} au 15 juillet 2018 à la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC), à Yaoundé (Cameroun), pour dispenser une formation avancée en économétrie des données de panels.

Études doctorales

Thèses soutenues

- **Guy Démarest - 14 novembre 2018** « *Histoire comparée des politiques de déflation compétitive* », sous la direction de Philippe Saucier.
- **Achille Barnabé Assouto - 20 novembre 2018** « *Dynamiques des prix agricoles et comportements des producteurs au Bénin* », sous les directions de Gervasio Semedo et Denis Acclassato.
- **Hajare El Hadri - 26 novembre 2018** "*Natural Disasters Shocks on Trade*", sous les directions de Isabelle Rabaud et Daniel Mirza.
- **Réda Marakbi - 28 novembre 2018** "*Institutional Quality, Fiscal Efficiency and Macroeconomic Performance*", sous les directions de Camelia Turcu et Patrick Villieu.
- **Marie-Laure Bordier-Le Berrigaud - 7 décembre 2018** « *Enjeux organisationnels et managériaux du Projet, le cas du Projet Associatif d'une fédération départementale d'associations* », sous les directions Thierry Baudassé et Philippe Eynaud (Paris 1).
- **Léonardo Calcagno - 11 décembre 2018** "*Argentina's social security system: a dynamic microsimulation model for projecting its sustainability, adequacy and redistributive impact*", sous les directions d'Alexis Direr et Anne Lavigne.

Nouvelles inscriptions en doctorat

- **Vanessa Dovonou Lamissi** « *Nouveaux défis pour les politiques macroéconomiques : dilemme, trilemme ou quadrilemme ?* », sous la direction de Camelia Turcu.
- **Leo Spencer Keungne Kouotang** « *Essais sur la transmission de la politique monétaire de la banque des états de l'Afrique Centrale* », sous les directions de Grégory Levieuge et Jean-Paul Pollin.
- **Wassim Le Lann** « *Big Data et Finance : Contributions à l'Interface de l'Économétrie et du Machine Learning* », sous la direction de Sessi Tokpavi et co-encadré par Louis Raffestin.
- **Hugo Oriola** "*Determinants of the political business cycles in developing countries*", sous la direction de Patrick Villieu et Alexandru Minea.
- **Meryem Yankol Schalck** "*Investigation New Machine Learning Approaches for Financial Fraud Detection in the Bank and Insurance Industries*", sous la direction de Sessi Tokpavi et co-encadré par Denisa Banulescu.

Insertion des nouveaux docteurs

- **Nicolas Cloutens** a obtenu un poste de MCF Contractuel à l'École Centrale de Marseille.
- **Nada Mselmi** a été recrutée comme MCF à l'Université Paris Sud.
- **Maxime Menuet** a été admis au concours externe 2018 à l'IRD comme Chargé de Recherche en Sciences humaines et sociales (CSS4) et Sciences des données et des modèles (CSS5) : sur un poste dans le domaine « Modélisation macroéconomique : applications aux politiques de développement durable » rattaché au CERDI (Université d'Auvergne).

Habilitation à diriger les recherches

- **Sébastien Galanti** a soutenu son HDR le 5 septembre 2018 à la Faculté de Droit Économie Gestion.

→ La vie du LABO

Classement de Shanghai

Le LÉO est heureux de vous annoncer l'entrée de l'Université d'Orléans dans le classement de Shanghai dans la spécialité Économie.

→ <http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/economics.html>

Les Masters de l'IEO

1^{er} prix des étudiants (Master ESA et Master Finance) au concours « Financial Center Competition » organisé par l'Institut Louis Bachelier et dont les résultats ont été dévoilés le 20 juin 2018. Préparation des étudiants par Denisa Banulescu-Radu, Yannick Lucotte et Sessi Tokpavi.

→ <https://www.louisbachelier.org/le-fc-competition-devoile-son-laureat/>

agenda

Workshop

29 et 31 mars 2019

5th INFER/HenU Workshop on Applied Macroeconomics

Henan School of Economics (China)

Keynotes : Joshua Aizenman (USC),
Lawrence Christiano (Northwestern
University) et Randall Wright
(University of Wisconsin)

⇒ <http://www.infer-research.eu/>
<http://www.appliedmacro.org>

Workshop

5 et 7 juin 2019

21th INFER Annual Conference

Vrije Universiteit Brussels (VUB)
(Belgium)

Keynote: Hiro Ito
(University of Portland)

⇒ <http://www.infer-research.eu/>

Conférence

12, 13 & 14th June 2019

36th Symposium in Money Banking and Finance

University of Franche-Comté,
Besançon

The annual meeting of the European
Research Group (GdRE) on Money
Banking and Finance

Organized by the research
department CRESE

Keynote speakers: Martin Brown,
University of St.Gallen

⇒ <https://gdrbesancon2019.sciencesconf.org/>

Conférence

17, 18 et 19 juin 2019

AFSE 2019 68^{ème} Congrès de l'Association Française de Science Économique

Faculté de Droit, Économie
et Gestion – Orléans (France)

Conférenciers invités :

- Jeffrey Wooldrige,
Université d'État du Michigan
- Thomas Phillippon,
Université de New-York
- Claude Diebolt - Président de l'AFSE

⇒ <https://afse2019.sciencesconf.org/>

Conférence

9, 10 et 11 décembre
2019

VIII^{èmes} Journées Internationales de la Microfinance

« Microfinance
et innovations : un regain
de dynamisme de la finance
inclusive ? »

Université d'Abomey-Calavi (Bénin)

Organisées par l'Association
l'AICFM (Association Internationale
des Chercheurs Francophones
en Microfinance) en collaboration
avec le Centre d'Études,
de Formation et de Recherche
en Développement (CEFRED)
de l'Université d'Abomey-Calavi
de Cotonou au Bénin.

⇒ <http://www.leo-univ-orleans.fr/mbFiles/documents/aicfm/ap-peI-communication-benin.pdf>